

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ**

Юнусов Рустем Фаикович, доцент
(e-mail: rustem-59@mail.ru)

Иброхимов Улугбек Илёсжон угли,
магистрант
(e-mail: ibrokhimovmirzoulugbek@gmail.com)

Маннобов Латифжон Жасур угли,
магистрант

Пулатов Нуриддин Зихритдин угли,
магистрант

**Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ»,
г.Ташкент, Республика Узбекистан**

Аннотация. Эта статья предоставляет охват осветительного оборудования от солнечной энергии, чтобы сэкономить потребление электроэнергии на насосной станции с использованием потребителя электроэнергии, чтобы сохранить энергопотребление на насосной станции.

Ключевые слова: насосной станции, потребитель, мотор, подстанции, электродвигатель, светодиод, солнечная панель, инвертор, батарея, контроллер, поликристалл, монокристалл, кабель, счетчик.

Краткая характеристика объекта исследования; Джизакская насосная станция оснащена в настоящее время семью насосными агрегатами: двумя разменными типа 1600В 10/40 с электродвигателями ВДС-325-59/24-У4 и пятью основными типа 2400В 25/40 с электродвигателями ВДС-375-125/28-У4, которые осуществляют водоподъём по двум ниткам напорных трубопроводов (Д-4240 мм, L-2258 метров) на высоту 23 метра. На первую нитку работают два

разменных и два основных агрегата; на вторую нить задействованы параллельно три основных агрегата (рис. 1) [1].

Головной водозабор Джизакской оросительной системы осуществляется из верхнего бьефа перегораживающего сооружения на ПК400 Южно-Мирзачульского канала и подаёт воду в канал ДМ-1 между 1-ДНС и 2-ДНС, разделен перегораживающим сооружением для создания подпоры воды, обеспечивающих поступление поливной воды в теле левой дамбы канала.

Рисунок 1. Трубы стояка насосной станции.

Рисунок 2. Расположение насосной станции.

Особенности энергоснабжения Джизакской насосной станции

Электроснабжение насосной станции 1-ДНС осуществляется по двум воздушным линиям 10 кВ на металлических опорах от подстанции 220/110/10 кВ «Тузель» - длиной 215 метров (табл. 1).

На насосной станции имеется три секции КРУ-10 кВ с отдельными вводами, от которых запитаны семь синхронных электродвигателей напряжением 6 и 10

кВ мощностью: 5000 кВт – 2 шт.; мощностью 12500 кВт – 5 шт., два силовых трансформатора собственных нужд по 100 кВА 10/04 кВ и две воздушные линии 10 кВ. Основные данные о насосной станции отображены в таблице 1 [2].

Таблица 1. Основные данные 1-ДНС.

№	Показатели	Единицы измерения	Сведения
1	Расположение и адрес		Сырдарьинский район, Хавасский район, поселок Мустакиллик
2	Функция насосной станции		Орошение
3	Источник воды		Южный Мирзачульский канал ПК-396+30
4	Год ввода в эксплуатацию		1978 год
5	Организация-проектировщик		"Средазгипроводхлопок"
6	Завод производитель насосных агрегатов		"Уралгидромаш"
7	Количество установленных насосных агрегатов	шт.	7
8	Марка насосов		1600В-10/40 - 2 шт. 2400В-25/40 - 5 шт.
9	Подача насосных агрегатов	м куб в секунду	10, 25
10	Высота подъёма воды	м	23,7
11	Марка электро-двигателей		ВДС-325/59-24, ВДС-375/125-28
12	Установленная мощность	кВт*ч	72500
13	Рабочее напряжение	В	6000, 10000

14	Частота вращения ротора	Оборотов в минуту	250, 214
15	Линия электропередач 10кВ		ВЛ "Тузель" 10 кВ – 215 м
16	Категория надежности электрооборудования		II

Электродвигатели запитаны через силовые трансформаторы 10/6 кВ мощностью 6300 кВА каждый. Питание низковольтных электродвигателей вспомогательного оборудования насосной станции осуществляется от комплектного РУ-0,4 кВ [3].

Таблица 2 – Основное электрооборудование 1-ДНС

№ п/п	Наименование электрооборудования	Номиналь ная мощность , кВт	Время работы в сутки
Электродвигатели			
1	для привода насоса 7 шт.	72500	24 часа
2	для привода задвижек 6 шт.	9,6	2 часа если падает давление в МНУ
3	для привода дренажных насосов 4 шт.	477	3 часа (16-19 часов)
4	Для привода мостового крана 2 шт.	54	3-4 часа (при ремонтных работах)
Электроосвещение			

5	Машинного зала	Светодиодные лампы 20 шт.	0,576	10 часов
6	Вспомогательного помещения	Светодиодные лампы 58 шт.	1,799	10 часов
7	Нижние этажи (аккумуляторная, РУ-10, Кабельная, Дисконный затвор, тех вода, ОТМЗ,9)	Светодиодные лампы 27 шт.	1,213	24 часа
8	Периметр насосной станции	Свето-диодные лампы 23 шт.	1,955	10 часов
Электронагреватели				
9	Водонагреватели		3,0	4 часа(12-16 часов)
10	Воздухонагреватель 4 шт.		8,5	10 часов
Система охлаждения				
11	Кондиционер		7,0	10 часов

Солнечная энергия является одним из наиболее эффективных способов обеспечения потребности насосной станции в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.

Солнечная фотоэлектрическая электростанция преобразует солнечный свет в электричество с помощью фотоэлектрических элементов, также известных как фотоэлектрические или солнечные элементы [4]. Для изготовления этих ячеек используются кремниевые сплавы [5]. Солнечная энергия напрямую преобразуется в электричество с помощью фотогальванических элементов. Они работают по принципу фотовольтаики[6]. Фотоны поглощаются некоторыми элементами под действием света, испускаемого свободными электронами. Фотоэлектрический эффект — это термин, используемый для описания этого явления [7]. Фотогальванический эффект — это процесс получения

электричества постоянным током с использованием принципа фотоэлектрического эффекта. Солнечные элементы или фотоэлектрические элементы создаются на основе принципа фотоэлектрического эффекта [8]. Солнечные лучи преобразуются ими в электричество постоянного тока (постоянного тока) [9]. Но количества электроэнергии, производимой одной солнечной панелью, недостаточно [10]. Следовательно, солнечные модули или солнечные панели состоят из нескольких солнечных элементов, установленных на несущей раме и электрически соединенных друг с другом [9]. В странах и регионах, богатых солнечной энергией, электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями, дешевле, чем электроэнергия, вырабатываемая традиционным способом [13]. В последние годы использование солнечной энергии в Узбекистане выросло в геометрической прогрессии. Ожидается, что повышение эффективности солнечных панелей облегчит использование солнечной энергии в домах и общественных зданиях. Когда панели или модули обеспечивают питание при заданном напряжении, производимый ими ток определяется интенсивностью падающего света [11]. Однако в большинстве случаев системы солнечной энергии также оснащены инверторами для обеспечения мощности переменного тока (переменного тока) [12].

Виды солнечных фотоэлектрических установок

Рисунок 3 [14]. Солнечная электростанция прямого подключения.

Power user - потребитель, Солнечное излучение - солнечный свет,

PV Solar Panels - солнечная панель, Inverter - инвертор.

Эта система обеспечивает электричество только тогда, когда светит солнце.

Генерируемая мощность подключается напрямую к потребителю.

Рисунок 4 [15]. Аккумуляторная система (вне сети).

Солнечное излучение, Дополнительный генератор, Солнечные панели, Инвертор. Power user - потребитель, Charge Controller - контроллер, Battery bank - аккумулятор.

Эти типы систем обычно используются в районах, где электроэнергия недоступна. . Он содержит массив солнечных панелей, аккумуляторную батарею и схему инвертора.

Рисунок 5 [15]. Сетевая система. Коммунальная сеть – Сетевое подключение, Meter – Счетчик, . Power user - потребитель, Solar irradiation - солнечный свет, PV Solar Panels - солнечная панель, Inverter - инвертор.

В этой системе дополнительная энергия может быть получена из сети для этих систем солнечной энергии с помощью подключения к сети. Он может поставляться или не поставляться с батареями.

Строительство солнечной электростанции. Процесс строительства солнечной электростанции представляет собой сложную задачу, требующую много времени и опыта.

Этапы строительства солнечной электростанции – определение площадки, Пред проектная документация, Закупка оборудования, Монтаж опорных конструкций, Подключение к сети, Мониторинг системы.

Расчет нагрузок на освещение, используемое на насосной станции. Прогнозируемые потребности в электроэнергии отражают потребности здания в энергоснабжении и распределении, поэтому точный расчет количества энергии, необходимой для успешной работы здания, является важным шагом в планировании и проектировании системы. Осветительное оборудование, используемое на насосной станции, представлено в таблице 3 с показателями мощности.

Таблица 3. Номинальные мощности осветительного оборудования.

Электроосвещение				
№	зоны с осветительными приборами	Тип и количество осветительных приборов (шт.)	Потребление в кВт*ч	Время работы в течение дня
1	Машинного зала	Светодиодные лампы 20 шт.	0,576	10 часов
2	Вспомогательного помещения	Светодиодные лампы 58 шт.	1,799	10 часов
3	Нижние этажи (аккумуляторная, РУ-10, Кабельная, Дисковый затвор, техника, вода, ОТМЗ,9)	Светодиодные лампы 27 шт.	1,213	24 часа
4	Периметр насосной станции	Светодиодные лампы 23 шт.	1,955	10 часов

Величина годовой солнечной радиации местности. Солнечные фотоэлектрические системы должны быть спроектированы с учетом того,

сколько солнечного света доступно в любое время и в любом месте. Солнечное излучение и солнечная инсоляция являются двумя основными методами солнечного излучения. Солнечное излучение описывается как плотность мощности в единицах кВт/м². Местоположение и местная погода также являются важными факторами, влияющими на солнечное излучение. Для измерений используются пиранометры (для измерения глобального излучения) и пиргелиометры (для измерения прямого излучения). Солнечные регистраторы также являются более дешевым и точным способом измерения солнечного излучения. Регистраторы солнечного света (также называемые регистраторами Кэмпбелла-Стокса) измеряют количество часов в течение дня, когда солнечный свет превышает определенный уровень (обычно 200 мВт/см²)[16]. часов[17]. Данные, собранные с существующих спутниковых изображений, можно использовать для оценки солнечного излучения, как показано на рисунке 6. Карта солнечной радиации Узбекистана показана на рисунке 6. Проект фотоэлектрической системы. Из рисунка 7 видно, что солнечная радиация Сырдарьинской области составляет от 1,6 до 1,8 кВт*с/м², т.е. от 4 до 5 кВт*с/м²/сутки. Годовое количество полных солнечных часов Сырдарьи составляет $4 \cdot 365 = 1460$ кВт/м²/год. КПД фотоэлемента 20,76%, считая его монокристаллическим.

Таблица 4. Часовое, месячное и годовое потребление электроэнергии осветительными приборами на насосной станции

Потребляемая электроэнергия для освещения насосной станции в течение одного часа	5.76 кВт*ч
Расход электроэнергии на освещение насосной станции за сутки	74.4 кВт*ч
Расход электроэнергии на освещение насосной станции за год	27156 кВт*ч

Рисунок 6. Карта солнечной радиации Узбекистана.

Рисунок 7. Солнечное излучение Сырдарьинской области.

Проект солнечной электростанции мощностью 6 кВт*с для безаккумуляторной работы с использованием программы PVsyst.

Project summary					
Geographical Site Yangiyer Uzbekistan		Situation Latitude 40.27 °N Longitude 68.82 °E Altitude 316 m Time zone UTC+5		Project settings Albedo 0.20	
Meteo data Yangiyer PVGIS api TMY					
System summary					
Grid-Connected System		No 3D scene defined, no shadings		User's needs Unlimited load (grid)	
PV Field Orientation Fixed plane Tilt/Azimuth 31 / 12 °		Near Shadings No Shadings			
System information					
PV Array		Inverters			
Nb. of modules	13 units	Nb. of units	1 Unit		
Pnom total	5.85 kWp	Pnom total	5.00 kWac		
		Pnom ratio	1.170		
Results summary					
Produced Energy	9.46 MWh/year	Specific production	1618 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR	84.71 %
Table of contents					
Project and results summary					2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses					3
Main results					4
Loss diagram					5
Special graphs					6
P50 - P90 evaluation					7

Рисунок 8. Project summary - географическое положение, System summary - общие компоненты системы, Results summary - полученные результаты, Table of contents - оглавление.

General parameters								
Grid-Connected System		No 3D scene defined, no shadings		Models used				
PV Field Orientation Orientation Fixed plane Tilt/Azimuth 31 / 12 °		Sheds configuration No 3D scene defined		Transposition Perez Diffuse Imported Circumsolar separate				
Horizon Free Horizon		Near Shadings No Shadings		User's needs Unlimited load (grid)				
PV Array Characteristics								
PV module		Inverter						
Manufacturer	Longi Solar	Manufacturer	Huawei Technologies					
Model	LR4-72 HPH 450 M G2	Model	SUN2000-5KTL-M0					
(Original PVsyst database)		(Original PVsyst database)						
Unit Nom. Power	450 Wp	Unit Nom. Power	5.00 kWac					
Number of PV modules	13 units	Number of inverters	1 units					
Nominal (STC)	5.85 kWp	Total power	5.0 kWac					
Modules	1 String x 13 In series	Operating voltage	240-850 V					
At operating cond. (50°C)		Pnom ratio (DC:AC)	1.17					
Pmpp	5.35 kWp							
U mpp	483 V							
I mpp	11 A							
Total PV power		Total inverter power						
Nominal (STC)	6 kWp	Total power	5 kWac					
Total	13 modules	Nb. of inverters	1 Unit					
Module area	28.3 m²	Pnom ratio	1.17					
Cell area	25.8 m²							
Array losses								
Thermal Loss factor		DC wiring losses		Module Quality Loss				
Module temperature according to irradiance		Global array res.		Loss Fraction				
Uc (const)	20.0 W/m²K	Loss Fraction		-0.4 %				
Uv (wind)	0.0 W/m²K/m/s	1.5 % at STC						
Module mismatch losses		Strings Mismatch loss						
Loss Fraction		Loss Fraction						
2.0 % at MPP		0.1 %						
IAM loss factor Incidence effect (IAM): User defined profile								
0°	25°	45°	60°	65°	70°	75°	80°	90°
1.000	1.000	0.995	0.962	0.936	0.903	0.851	0.754	0.000

Рисунок 9. General parameters - общие показатели, PV Array Characteristics - характеристики солнечной панели, Array loss – потери

Рисунок 10. Основные результаты.

Рисунок 11. Диаграмма потерь.

Рисунок 12. Вероятная эффективность.

На основании информации, содержащейся в этой статье, оценивается возможность проектирования автономной солнечной фотоэлектрической (PV) системы, способной удовлетворить все энергетические потребности предлагаемого осветительного прибора. Это было сделано без помощи какого-либо обычного источника питания, то есть обычной силовой установки.

Статья начинается с краткой теории солнечной фотоэлектрической установки, ее принципа работы, применения и доли в энергетическом секторе. Описание различных гелиоустановок и принципа их работы представлено кратко, но лаконично. Исследование также определило строительство солнечной электростанции, поскольку они играют важную роль. На втором этапе рассчитывается суточная, месячная и годовая потребность в энергии осветительных приборов на предприятии. Особое внимание было уделено использованию светодиодных светильников для освещения, так как они играют важную роль в энергосбережении. Он также содержит карту солнечной радиации Узбекистана. Одним из важных факторов при проектировании фотоэлектрической системы является теория и расчет угла наклона солнечных лучей. Характеристики различных углов солнца описываются с помощью программы "PVsyst".

Таблица 5. Оцените стоимость предлагаемой станции.

Затраты	
Название Стоимость (долл. США)	Название Стоимость (долл. США)
Солнечная панель \$8000	Солнечная панель \$8000
Инвертор 3300 \$	Инвертор 3300 \$
Кабель \$300	Кабель \$300
Установка стоит 500\$	Установка стоит 500\$
Всего \$12100	Всего \$12100

Таблица 6. Экономически выгодно

Основные выводы этого исследования заключаются в следующем:

Автономная система солнечной электростанции (PV) может обеспечить полную энергетическую независимость любого отдельного здания. Таким образом, нетрадиционная энергия (в данном случае солнечная энергия) может быть альтернативным источником освещения и коммунальных услуг для офисного комплекса или жилого дома.

Оценка затрат показывает, что затраты на покупку и установку фотоэлектрической системы экономически целесообразны для насосной станции. Потому что, исходя из действующего тарифа на электроэнергию насосной станции, на освещение тратится в среднем 1500 долларов в год. Если использовать предлагаемый нами источник солнечной энергии, он окупится в среднем за 8 лет. Сегодняшние современные источники солнечной энергии имеют гарантию 25 лет, а это означает, что построенный нами источник солнечной энергии может прослужить еще 17 лет после того, как окупит себя.

Солнечные электростанции требуют минимального обслуживания и поэтому могут быть установлены в любом месте с достаточным количеством солнечного света. Его можно легко установить на крыше многоэтажного дома. Таким образом, я делаю вывод, что солнечная энергия, производимая солнечными фотоэлектрическими модулями, — это энергия будущего. Эта система значительно снижает загрязнение. В дальнейшем их можно будет использовать в отдельных зданиях для достижения полной энерго-

независимости.

Список использованной литературы

1. Разработка методики по использованию возобновляемых источников энергии для электропотребителей малой мощности и продлению их срока службы на насосной станции». – Отчёт по НИР. Отв. исполнитель Р.Ф.Юнусов. – Т.: ТИИИМСХ, 2021. – 196 с. (Х/д № 28/2021).
2. Шерьязов С.К., Юнусов Р.Ф., Доскенов Р.Х. Использование солнечной энергии для энергоснабжения потребителей Джизакской насосной станции Республики Узбекистан // В кн. «Современные тенденции агроинженерных наук и инновационные технологии в сельском хозяйстве». Материалы Международной научно-практической конференции Института агроинженерии. 2021 г., 22-23 декабря, Южно-Уральский ГАУ. – Челябинск, 2021, С. 286-292.
3. Юнусов Р.Ф., Шерьязов С.К., Юсупов Ш.Б., Доскенов А.Х. Комплексное энерго-снабжение с использованием возобновляемых источников энергии маломощных потребителей насосных станций // Проблемы энерго- и ресурсосбережения. – Научный журнал. – Специальный выпуск. – 2021. – С. 323-329.
4. Аль-Наджидин, М.И. и Альвашде, С.С. Проектирование солнечной фотоэлектрической системы для покрытия потребностей в электроэнергии инженерного факультета Университета Мута, Иордания. Ресурс. Эффективность Технол. 3(4), 440–445. <https://doi.org/10.1016/j.ref.2017.04.005>
5. Energy.gov.2022. Основы солнечных фотоэлектрических элементов. <https://www.energy.gov/eere/solar/solar-photovoltaic-cell-basics>
6. Грин, М.А. Фотоэлектрические принципы. физика. Е 14(1–2), 11–17. [https://doi.org/10.1016/S1386-9477\(02\)00354-5](https://doi.org/10.1016/S1386-9477(02)00354-5)
7. Британика. Редакторы энциклопедии. Фотоэлектрический эффект. Британская энциклопедия, 28 мая. 2021 г., <https://www.britannica.com/наука>
8. Алиреза, К. и Омер, СО. Источники энергии. В Handbook of Power

- Electronics 4th Edition (Muhammad, HR) 725–765 (Butterworth) Heinemann, 2018).
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811407-0.00025-8>
9. Eia.gov. 2022. Фотоэлектричество и электричество - Управление энергетической информации США (EIA).
<https://www.eia.gov/energyexplained/solar/photovoltaic-and-electricity.php>.
10. Ашок С., Фонаш С.Дж., Фонаш Р.Т. Солнечная батарея. Британская энциклопедия. 2022 г., <https://www.britannica.com/technology/solar-cell>.
11. Министерство энергетики США, «Физика фотоэлектрических систем», Энергоэффективность и возобновляемая энергия, Программа технологий солнечной энергии, <http://www1.eere.energy.gov/solar>.
12. Energy.gov. 2022 <https://www.energy.gov/eere/solar/solar-integration-inverters>
13. Zhifeng, W. Глава 1 - Введение. В книге «Проектирование солнечных тепловых электростанций» (изд. Чжифэн, В.) 1–46 (Academic Press, 2019).
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815613-1.00001-8>.
14. Индия MART.PV прямая солнечная система.
<https://m.indiamart.com/proddetail/pv-direct-solar-system-20730124548.html>
15. Хайдер, З. (2022) Сравнение: подключенные к сети, автономные и гибридные солнечные системы. Комментарии Солнца.
<https://www.solarreviews.com/blog/grid-tied-and-hybrid-solar-systems>
16. Ассоциация управляющих службами и эксплуатацией зданий.
http://www.bsomes.org.hk/upload_pdf/GPRD2016_S1-4.pdf 28. Хонсберг, К.Б. и Боуден, С.Г. (2019) Фотоэлектрический образовательный веб-сайт.
www.pveducation.org.
17. Солнечные ресурсы Узбекистана, Глобальная горизонтальная радиация, http://www.nrel.gov/international/ra_uzbekistan.html